

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

GIDRAVLIK PRESSLAR VA ULARNING TURLARI

Ismailov Astan Ibragimovich

Andijon mashinasozlik instituti dotsenti, ilmiy rahbar

Ahrorbek Botiraliyev Odiljon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti 4 - bosqich talabasi

Annotatsiya. *Gidravlika inshootlari foydalanish qulayligi, ishonchliligi va yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Boshqa har qanday birliklardan farqli o'laroq, metall uchun gidravlik press katta hajmdagi qattiq chiqindilarni qadoqlash imkoniyatiga ega: soatiga bir necha tonnagacha. Bugungi kunga kelib gidravlik presslardan farqli o'laroq yangi zamonaviy presslardan foydalanmoqdamiz, bu esa sanoat korxonalarida keng qo'llanilmoqda. Hozirgi kundagi presslar inson ishtirokisiz avtomatlashtirilgan holda ishlamoqda. Ya'ni raqamli dasturli boshqarish tizimi orqali bajarilmoqda.*

Kalit so'zlar: *Press, gidravlik press, metallga ishlov berish, qora va rangli metall, elektr motor, shtamplash, Paskal qonuni, raqamli dasturli boshqarish tizimi, avtomatlashtirish, gidrostatika, bosim, diagramma.*

HYDRAULIC PRESSES AND THEIR TYPES

Ismailov Astan Ibrahimovich

Andijan Machine Building Institute, associate professor, scientific leader

Ahrorbek Botiraliyev Odiljan-oglu

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Annotation. *Hydraulic units are characterized by ease of operation, reliability and high performance. Unlike any other units, a hydraulic press for metal is capable of packaging a large volume of solid waste: up to several tons per hour. Today, unlike hydraulic presses, we use new modern presses that are widely used in industrial plants. Today's presses are automated without human intervention. That is, it is carried out through a digital software control system.*

Key words: *Press, hydraulic press, metalworking, ferrous and non-ferrous metal, electric motor, stamping, Pascal's law, numerical control system, automation, hydrostatics, pressure, diagram.*

J. Brama 1797 yilda o'zining gidravlik pressini qurgan. U og'ir narsalarni ko'tarish va harakatlantirish uchun ishlatilgan. Ixtirochining loyihasi bo'yicha yaratilgan qurilmalar daryodan o'tuvchi Britaniya ko'prigi qurilishida foydalanilgan. Temza. Har birining mehnati 11-14 tonnaga yetdi. Metall kesish, to'g'on qoziqlarini tortib olish, daraxtlarni yiqitish va katta kuch talab qiladigan boshqa ishlar uchun ishlatilgan. XVIII-XIX asrlar oxirida. Gidravlik press qishloq xo'jaligida qo'llanilishini topdi. U yog', uzum sharbati va to'plangan pichanni siqib chiqarish uchun ishlatilgan[1].

Ixtirochining o'zi 1797 yilda qo'rg'oshin quvurlarini ishlab chiqarish uchun qurilmadan foydalanishni taklif qildi. Uning fikriga ko'ra, metallni matritsadagi halqa shaklidagi teshikdan bosish kerak edi. Va bu fikr amalga oshdi, lekin keyinroq. 1820 yilda muhandis T. Burr qo'rg'oshin quvurlarini bosish uchun maxsus mashina qurdi. U taklif qilgan usul to'g'ridan-to'g'ri presslash usuli deb nomlandi va metallni qayta ishlash sohasida pressning istiqbolli qo'llanilishining isboti bo'ldi. Va 19-asrning oxiriga kelib, metallga ishlov berish korxonalarida press ikki usulda qo'llanila boshlandi: matritsa orqali bosish va shtamplash (ish qismini zarba beruvchilarga ta'sir qilish va pressning o'liklari) [5].

Birinchi ixtiro qilingan press

Keyinchalik gidravlik presslar tobora keng tarqaldi. Va ulardan foydalanish samaradorligi qo'shimcha ishlanmalar va mexanizmni takomillashtirishga turtki bo'ldi. Unga drayvlar va boshqa yaxshilanishlar qo'shildi, bu esa kerakli kuchlarga erishishga imkon berdi[2].

Metall uchun gidravlik press

Gidravlika inshootlari foydalanish qulayligi, ishonchliligi va yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Boshqa har qanday birliklardan farqli o'laroq, metall uchun gidravlik press katta hajmdagi qattiq chiqindilarni qadoqlash

imkoniyatiga ega: soatiga bir necha tonnagacha. Bunday uskunalar har qanday turdagi qora va rangli metall chiqindilari bilan ishlashi mumkin: talaşlar, choyshablar, qutilar va idishlar, alyuminiy qoldiqlari va hatto bochkalar[6].

24-45 tonna kuchga ega bo'lgan press yordamida katta hajmdagi chiqindilarni qayta ishlashdan osonroq narsa yo'q. Qayta ishlangan materiallarni xaridorlari va qayta ishlovchilari va katta hajmdagi chiqindilarga ega korxonalar uchun professional osuv presslari. Kuchaytirilgan konstruksiya va kuchli elektr motor og'irligi 450-700 kg bo'lgan gofrokarton va boshqa qayta ishlanadigan materiallardan to'plamlar hosil qilish imkonini beradi[7].

Gidravlik presslarning ishlash printsipti va ularning turlari.

Eng qadimgi sanoat qurilmalaridan biri matbuotdir. Uning ichida o'zining zamonaviy ko'rinishida ushbu birlik keng diapazonni bosish uchun ishlatiladi mahsulotlar - zargarlik buyumlaridan samolyot qismlarigacha. Ma'lumki, har qanday matbuot - Bu sezilarli kuch yaratish uchun maxsus qurilma ma'lum bir hudud. Matbuot, asosan, bilan bog'liq ishlarda zarur metallni qayta ishlash. Aslida, gidravlik press gidravlik bilan birga jaklar, ularning ishlarida ishlatiladigan eng oddiy qurilmalardan biri gidravlika va suyuqlik muvozanatining Paskal qonuni. Birinchi gidravlik press 18-asrda, ya'ni 1797 yilda yaratilgan! Shundan keyin hech qanday taraqqiyot bo'lmadi joyida va endi gidravlik press oddiy, samarali va ishonchli qurilma! Shlangi pressing ishlashi gidravlik printsiptiga asoslanadi[3].

Oddiy gidravlik pressning diagrammasi

Hozirgi vaqtda gidravlik presslar sanoatda, texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida, turli avtoulov ustaxonalarda va garajlarda keng qo'llaniladi. Va bu uskunaning tashqi ko'rinishi zarb ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bog'liq.

Yuqoridagi rasmda oddiy gidravlik pressning diagrammasi ko'rsatilgan, o'rnatilgan katta va kichikroq diametrli pistonlardan iborat aloqa tsilindrlari, pistonlar ostida suyuqlik bor. Pistonda S1 maydoni bo'lgan kichik diametr F1 kuchiga aylanadi, keling F2 kuchini aniqlaymiz, S2 maydonining pistoni bilan engish mumkin[4].

Piston 1 ostidagi bosimni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$p_1 = F_1 / S_1 \quad (1.1)$$

Piston 2 ostidagi bosim quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

$$p_2 = F_2 / S_2 \quad (1,2)$$

Paskal qonuniga ko'ra, suyuqlikka qo'llaniladigan bosim o'tkaziladi bu suyuqlikning barcha nuqtalariga barcha yo'nalishlarda teng ravishda.

$$p_1 = p_2 = p \quad (1,3)$$

Ma'lum bo'lishicha:

$$F_1 / S_1 = F_2 / S_2 \quad (1.4)$$

$$F_2 = F_1$$

$$* S_2 / S_1 \quad (1,5)$$

Ikkinchi pistondagi kuch nisbatga mutanosib ravishda oshiriladi piston joylari. Ikkinchi pistonning maydoni qanchalik katta bo'lsa, shuncha kichik bo'ladi

Gidravlik pres

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Skladchikov E. N., Artyuxovskaya T. Yu. PA9 dinamik tizimlarni tahlil qilish dasturlari to'plamidan foydalangan holda zarb va shtamplash uskunalarini modellashtirish: Ko'rsatmalar / Ed. Ezzheva A. S. - M.: MSTU, 2013.
2. Bocharov Yu. A. Soxta va shtamplash uskunalarini: talabalar uchun darslik. yuqoriroq darslik muassasalar. – M.: “Akademiya” nashriyot markazi, 2008.
3. Jivov L.I., Ovchinnikov A.G., Skladchikov E.N. Soxta va shtamplash uskunalarini: universitetlar uchun darslik / Ed. L.I. Jivova - M.: MSTU im. N.E. Bauman, 2006.
4. B. S. Parshin, A. P. Karamyshev, I. I. Nekrasov, A. I. Pugin, A. A. Fedulov. Qo'llanma. – Ekaterinburg: UrFU, 2010.
5. Ходжиматов М. Б. Регулирование скорости электроприводов металлорежущих станков //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2024. – Т. 36. – №. 2. – С. 184-188.
6. Khodjimatov M. B. The principle of operation of automated lathes //International journal of scientific researchers (IJSR) Indexing. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
7. Ходжиматов М. Б. ВЫБОР Поверхности сечения сетевого проводника по допустимому рассеянию напряжения //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 35. – №. 5. – С. 52-56.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.